

Psiquiatria soviética e psicanálise durante a Guerra Fria: debates e narrativas dissidentes na Iugoslávia¹

Tiago Pires^{a*}

^aInstitute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgária

Resumo: O principal objetivo deste artigo é analisar como as teorias psicanalíticas foram percebidas por alguns representantes da psiquiatria soviética durante a Guerra Fria e como alguns psicanalistas/psiquiatras do Leste Europeu se tornaram dissidentes das abordagens soviéticas pavlovianas. O “freudismo” era considerado uma ideologia burguesa pela psiquiatria soviética e não foi bem aceito na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e em outros estados socialistas durante a Guerra Fria. Entretanto, as restrições à psicanálise não ocorriam apenas na Europa Oriental, já que Freud também era severamente criticado pelos psiquiatras do Oeste Europeu. Nesse sentido, o nosso objetivo é estudar esse debate intelectual por meio de uma perspectiva histórica global, evitando a comum dicotomização “entre blocos” no que diz respeito à saúde mental. Para tal propósito, vamos analisar o artigo “Freudism – A Reactionary Manifestation of Bourgeois Ideology” (1958), escrito por D. Fedotov, e algumas descobertas recentes da psicanálise iugoslava entre os anos 1960 e 1980.

Palavras-chave: história da psicanálise, psicanálise, Pavlov (Ivan), Freud, psiquiatria.

Introdução

Ainda que pareça contraditório pensar de modo global em um momento no qual a historiografia consolidou como Guerra Fria e “cortina de ferro”, esse me parece um caminho possível. As conexões e desconexões, sobretudo no âmbito psiquiátrico e psicanalítico, não ocorreram necessariamente entre os blocos, ou entre Leste e Oeste Europeu. Não existia uma única “psiquiatria do leste”, por vezes entendida como a reprodução das ideias de Pavlov, por meio das explicações biológicas dos distúrbios mentais e das críticas à psicanálise. Tudo isso esteve presente, em maior ou menor grau, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ou em outras nações sob o regime socialista. No entanto, não havia uma unicidade, um único modo de pensar a saúde mental, inclusive no próprio “oeste”. As discordâncias não estavam restritas “entre blocos”. Nesse sentido, nosso objetivo central é apresentar parte da crítica soviética à psicanálise freudiana durante os anos 1950-1960, bem como identificar outras possibilidades do campo psi no Leste Europeu para além de Pavlov e das oposições com o oeste.

As explicações biológicas dos transtornos mentais não foram exclusividades da psiquiatria soviética de Ivan Pavlov (1849-1936). Ocorreram no Oeste Europeu

de diferentes formas, por meio dos trabalhos de cunho pavloviano ou até por outros autores que percorreram o mesmo caminho metodológico. Os trabalhos do psiquiatra americano Joseph Wortis (1906-1995), editor da revista científica *Biological Psychiatry* e professor da *State University of New York*, são referências nesse sentido. Wortis não defendia publicamente a perspectiva adotada na URSS no âmbito da saúde mental, no entanto, ressaltava o quanto a psiquiatria soviética estava mais alinhada às necessidades da sociedade se comparada à abordagem psi desenvolvida pelos americanos. As pesquisas realizadas pelo sociólogo Mark Field e pelo psiquiatra Jason Aronson consolidaram o que entendemos como psiquiatria soviética e do Leste Europeu: ênfase na terapia do trabalho, exaltação de Pavlov e rejeição de Freud, além da centralidade das abordagens fisiológicas das doenças mentais (Savelli & Marks, 2015, p. 2).

A partir dos anos 1970 até o colapso do comunismo, os estudiosos do tema focalizaram suas narrativas nos usos políticos da psiquiatria e, certamente, nos seus abusos. Evidentemente, não era uma exclusividade europeia ou até da URSS, haja vista o uso político da psiquiatria realizado também na Iugoslávia durante a ocupação nazista (Antić, 2012). O “abuso psiquiátrico” referia-se ao uso político da medicina a fim de punir ou perseguir os dissidentes políticos e outros grupos. Esses dissidentes eram desacreditados e, muitas vezes, internados por meio de um laudo médico com diagnóstico de insanidade.

As práticas psiquiátricas abusivas ocorriam na União Soviética, bem como nos países comunistas. O diagnóstico de “*sluggish schizophrenia*” (esquizofrenia lenta), associado ao líder soviético e psiquiatra Andrei Snezhnevsky (1904-1987),

*Endereço para correspondência: tiago_pires@ymail.com

1 Esta pesquisa recebeu financiamento do *European Research Council* (ERC) no âmbito do programa de pesquisa e inovação Horizon 2020 da União Europeia (acordo de concessão nº 854503) [This research has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement nº 854503)].

foi um termo-chave para os estudos dos abusos cometidos pela psiquiatria da época. Nem todos os autores viam essa modalidade da “esquizofrenia” como um símbolo de abuso, mas como um diagnóstico relacionado ao contexto social russo, como defende Helen Lavretsky (Savelli & Marks, 2015). O termo estava associado a pacientes que não se adaptaram à sociedade e que apresentavam “delírios de reforma”. Se a sua origem não é política, o seu uso e a sua genealogia são.

No entanto, essa parte problemática e polêmica da psiquiatria no mundo comunista e soviético não pode ser mais interpretada como a única possibilidade de se pensar a saúde mental naquela conjuntura. Na URSS, na categoria de terapia, podemos verificar diferentes modos de tratamento: terapia de trabalho e fala, hipnose e sugestão, terapia musical e “psicoginástica” (um tratamento não verbal desenvolvido na Tchecoslováquia) (Savelli & Marks, 2015).

A psicanálise, embora não fosse protagonista como modo de gestão do sofrimento mental, não deixou de se desenvolver por meio de conferências ou autores no âmbito pedagógico (Richebächer, 2017). Como exemplo, cito o prefácio da versão russa do livro de Freud intitulado *Além do princípio do prazer*, redigido por Vygotsky e Luria na edição de 1925, ou mesmo o simpósio sobre o inconsciente organizado em Tbilisi (Georgia) pelo psicólogo e psicanalista georgiano Sergue Tzouladzé. Esse encontro reuniu psicanalistas do mundo todo, tanto do Leste quanto do Oeste Europeu. O freudismo na Rússia, especialmente em seu início, era mais calcado no âmbito político-pedagógico e menos focado nas neuroses, haja vista que elas existiam, segundo alguns autores, somente no mundo capitalista. Esse campo psi incorporou uma responsabilidade política e de instrução do povo, assumindo formas originais, embora conectadas com o Oeste Europeu. A psicanálise circulou de muitas formas pela URSS, com sua própria história (Etkind, 1997; Richebächer, 2017; Plotkin, 2001). Desse modo, as críticas realizadas por D. Fedotov, em seu artigo de 1958, representam apenas uma parte do pensamento soviético e das suas relações com a psicanálise.

O fato de existirem críticas soviéticas à psicanálise não resulta no seu cancelamento na URSS. As obras de Freud foram traduzidas para o russo já no início do século XX, além da existência do Instituto Estatal para a Psicanálise e a Sociedade Psicanalítica Russa. No início do século XX, o médico moscovita Nikolai Osipov (1877-1934) fundou a revista de psicanálise chamada *Psikhoterapiya*, e Otto Schmidt (1891-1956) publicou obras de psicologia e psicanálise por meio da editora estatal *Gossidat*. As mulheres também estiveram presentes nesse âmbito. Cito como exemplo os trabalhos sobre orfanato e crianças sob um viés psicanalítico elaborado por Vera Schmidt (1889-1937) ou até a psicanalista Sabina Spielrein (1885-1942), a qual viveu durante vinte anos no Ocidente e voltou em 1923 para a Rússia, tornando-se uma das importantes formadoras nesse âmbito da saúde mental (Richebächer, 2017).

A perspectiva adotada por Pavlov foi fortemente representada na narrativa psiquiátrica do Leste Europeu e do mundo soviético, haja vista que ele foi um elemento fundamental nos documentos oficiais do governo. O problema é que a historiografia, ao verificar esse material estatal, acabou se restringindo a essa narrativa, entendendo toda a psiquiatria desenvolvida no Leste e na URSS como herdeiras ou reprodutoras do pavlovianismo. E esse não foi o caso em muitos estados satélites durante o período pós-1956. Exceções foram encontradas não somente na URSS, mas na Iugoslávia, sobretudo em relação à psicanálise (Savelli & Marks, 2015; Antić, 2022).

No entanto, não podemos esquecer que as explicações biológicas dos distúrbios mentais também foram uma “*trend*” no lado ocidental europeu. Até quando se tratava de um saber característico do Oeste Europeu, como a psicanálise, podemos verificar que essas abordagens não se reproduziam da mesma maneira nos países do Leste sob o regime socialista. Havia uma apropriação singular e uma reinvenção do freudismo e seus derivados (Antić, 2018, 2022; Savelli, 2013; Etkind, 1997; Richebächer, 2017).

O freudismo como ideologia burguesa: uma leitura soviética da psicanálise

Um fator importante é que as teorias de Freud foram criticadas também no Oeste Europeu enquanto ele ainda estava vivo. Durante o pós-guerra, entre 1949 e 1969, podemos notar o que Herzog (2017) denomina de um período de “ouro e glória” da psicanálise nos Estados Unidos, e um *revival* a partir dos anos 1970 no âmbito europeu. Mas as críticas não haviam desaparecido e foram recorrentes durante toda a Guerra Fria (Herzog, 2017). O embate com a psicanálise não era, portanto, uma exclusividade da psiquiatria soviética ou de médicos e autores do Leste. Os conflitos, no entanto, nem sempre apontavam para a mesma direção. Nesse tópico, analisaremos quais aspectos da psicanálise freudiana foram criticados por parte da psiquiatria soviética a partir do artigo escrito pelo psiquiatra russo D. Fedotov (1959), intitulado “Freudianism – A Reactionary Manifestation of Bourgeois Ideology”.

Fedotov estudou na faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Smolensk. Em 1937, iniciou o seu trabalho no Hospital Psiquiátrico Regional de Krasnodar, tendo também lecionado no Departamento de Psiquiatria do Instituto Médico Kuban. No início da década de 1940, ele se mudou para Moscou, onde ingressou na pós-graduação do Instituto Central de Psiquiatria do Ministério da Saúde. Fedotov assumiu importantes cargos no âmbito médico e estadual, como o de diretor do Instituto de Psiquiatria do Ministério da Saúde da URSS. Não foi por acaso que a revista americana o escolheu como ponto central de crítica à psiquiatria soviética e suas difíceis relações com o freudismo.

O artigo de Fedotov foi originalmente publicado em 1958 na revista soviética *Meditsinskii Rabotnik*, e traduzido por Ina Schlesinger. O artigo em questão

foi republicado na revista americana *Political Research, Organization and Design* em 1959, por meio da organização do Dr. Hadley Cantril, um psicólogo americano da Universidade de Princeton. O objetivo da inserção do artigo soviético era o de desmontar seus argumentos, e não necessariamente a sua divulgação. Antes do início do texto, temos a seguinte elucidação feita pelos organizadores acerca do antifreudismo soviético:

Entre os muitos artefatos soviéticos trazidos de volta recentemente pelo Dr. Hadley Cantril está este artigo, no qual o professor Fedotov deplora o determinismo biológico e o “idealismo histórico” da teoria freudiana. Vários truques anticientíficos sutis caracterizam o texto; o ponto principal para aqueles que não estão interessados apenas no córtex fisiológico é que o “materialismo científico” é “sino, livro e vela”. É interessante notar que, depois de criticar severamente o conceito freudiano de subconsciente, o autor conclama os cientistas soviéticos a investigar muitas das características do subconsciente que intrigam os freudianos. (Fedotov, 1959, p. 35, tradução nossa)

Um dos pontos centrais criticados no artigo de Fedotov concentra-se no aspecto “ideológico-burguês” da teoria freudiana. Ao trabalhar com uma mitologia da subjetividade, o complexo de Édipo elaborado por Freud acabou criando um determinismo universalista que, na visão do psicólogo russo, era pautado em aspectos biológicos. Esse “determinismo” do Édipo foi interpretado, é claro, de modo muito particular pelo autor. Se a subjetividade humana é criada e desenvolvida por meio de uma mitologia individual, que, para Freud, não era necessariamente um esquema estritamente biológico, logo, seria difícil ou impossível modificar a trajetória do sujeito e seu sofrimento por meio de mudanças sociais e culturais.

Uma das manifestações mais reacionárias e pseudocientíficas da ideologia burguesa é o freudianismo ou a chamada teoria psicanalítica. . . . A pedra angular da teoria freudiana é a declaração de que as forças móveis fundamentais que determinam a conduta de um ser humano e da sociedade são os instintos inconscientes, que se originam nas experiências sexuais da primeira infância. Assim, o freudianismo considera que a doença é o resultado do descontentamento do ser humano, como consequência do fato de que a “energia psíquica”, não encontrando uma saída na atividade instintiva, desce para o subconsciente e lá se transforma nas formas ou várias manifestações da doença. Esse ensinamento é fundamentalmente falso e especulativo, ignora o papel da etiologia, os mecanismos fisiológicos da doença e nega o significado determinístico do meio externo. (Fedotov, 1959, p. 35, tradução nossa)

Na leitura de Fedotov, a psicanálise ficava restrita ao âmbito clínico, aos traumas e pulsões sexuais, e não considerava o quão impactante eram as mudanças externas para a vida subjetiva das pessoas. Indiretamente, para o autor, o “freudismo” desautorizava o socialismo, a possibilidade de mudança social e de libertação do sujeito por meio desse processo. A psicanálise era, portanto, pouco engajada e pouco marxista segundo o autor russo. “Justamente por causa da afirmação da primazia dos instintos sobre a ação consciente e da limitação do papel dos fatores sociais na determinação da conduta humana, o freudismo representa uma arma de reação burguesa” (Fedotov, 1959, p. 35, tradução nossa). Essas críticas, no entanto, não se limitavam ao contexto soviético.

O pouco enfoque nos aspectos sociais e nas causas do sofrimento subjetivo e a falta de engajamento da psicanálise em questões políticas eram críticas realizadas também fora do contexto da URSS durante a Guerra Fria. Após dez anos sem realizar encontros devido aos conflitos mundiais, em 1949 ocorreu a primeira reunião da International Psychoanalytical Association (IPA), em Zurique. O então presidente, o neurologista e psicanalista Ernest Jones, alertou a audiência para se afastarem de qualquer discussão política ou de debates de cunho “extrapsíquico”. Os boicotes e os conflitos com a abordagem marxista promovidos pelo psiquiatra e psicanalista austro-americano Wilhelm Reich (1897-1957), pertencente à segunda geração freudiana, são exemplos claros da resistência da IPA e de outros grupos às abordagens sociologicamente orientadas dos “neofreudismos” (Herzog, 2017, p. 3). Segundo Herzog, muitos psicanalistas dos EUA, Europa e América Latina estiveram de acordo com as diretrizes do presidente da IPA, Ernest Jones (1879-1958), seja por concordarem com ele, por pressão institucional ou pela combinação dos dois fatores.

No congresso da IPA em Viena, em 1971, podemos observar uma situação diferente por meio das proposições do psicanalista do oeste alemão Alexander Mitscherlich (1908–1982). Ele enfatizou, junto com outros colegas paquistaneses, americanos e argentinos, a importância de incorporar nos estudos psicanalíticos as questões sociais e políticas, como o caso da violência e agressões grupais.

A leitura soviética empreendida por Fedotov (1959), no entanto, deixou de lado aspectos importantes da teoria freudiana no quesito social de análise das massas, o que foi ressaltado já nos anos 1970 por internos ou externos à IPA: “Mitscherlich lembrou ao público que o próprio Sigmund Freud se interessou muito pelos fenômenos políticos e culturais – e que, portanto, a preocupação com as condições e forças extrapsíquicas não implicaria de forma alguma um afastamento do caminho do mestre” (Herzog, 2017, p. 4, tradução nossa).

Segundo Herzog (2017), as vozes de Mitscherlich não ecoaram de maneira tão significativa naquele momento, principalmente na sociedade americana. A psicanálise freudiana tradicional estava sendo deslocada de seu lugar de importância em fins dos anos 1960 nos EUA. Herzog (2017) percebe essa “queda” como resultado

dos questionamentos feministas e do movimento gay em relação ao “falocentrismo patriarcal” e à “homofobia” da teoria freudiana, bem como ao aumento significativo das abordagens comportamentais e de autoajuda que emergiam com força naquele momento. Eram soluções mais rápidas e localizadas, evitando, assim, os anos no divã não tão condizentes com as rápidas mudanças do mundo capitalista e neoliberal. Na Europa e até na América Latina, a situação era diferente, ainda que existissem os críticos daquele saber.

O fim dos anos 1960 na Europa deu um novo fôlego à psicanálise, não necessariamente pelo *revival* freudiano, mas pelas suas reinterpretações feitas por Lacan e seus interlocutores na França ou pelas primeiras e segundas gerações de psicanalistas na América do Sul. Essa segunda “era de ouro” da psicanálise na Europa Ocidental e Central durante os anos 1960 e 1980 deve-se ao empenho dos grupos e intelectuais de esquerda, de acordo com Herzog (2017, p. 7). Não era necessariamente uma psicanálise marxista nos moldes iugoslavos analisados por Antić (2022), mas de uma crítica à teoria freudiana à luz das mudanças epistemológicas realizadas pelos estudos linguísticos, dos movimentos sociais e estudantis, e do engajamento da esquerda intelectualizada.

É interessante notar que Fedotov (1959) apresentou em sua publicação não somente uma crítica a Freud e aos seus seguidores, mas mostrou como a psicanálise não ficou restrita ao mundo ocidental, assim como Pavlov também não era uma perspectiva apreciada somente no contexto soviético. “No mesmo ano [1957], um dos grandes psicanalistas americanos, Lawrence Kubie, lançou a afirmação de que não há contradição entre Pavlov e Freud e que estes dois cientistas se complementam ao invés de se contradizerem” (Fedotov, 1959, p. 37, tradução nossa). Não obstante, Kubie apresentava uma leitura sobre os aspectos sociais e econômicos na formação dos distúrbios mentais que era inaceitável para o campo psi soviético:

Com ainda mais franqueza, ele se posiciona contra a tese de que a fonte fundamental das doenças psíquicas nos países capitalistas, incluindo as neuroses, é a pobreza e a injustiça econômica e política. É verdade, concorda Kubie, que a injustiça socioeconômica e política desempenha um papel importante, mas apenas secundário, no processo neurótico. (Fedotov, 1959, p. 37, tradução nossa)

A restrição e propagação da psicanálise e a elevação de Pavlov como teoria psiquiátrica dominante, promovidas, por exemplo, pela Academia de Ciências Médicas da URSS, era uma realidade no mundo soviético e inclusive em outros países sob o regime socialista. Desde o início da década de 1950 até a Revolução Cultural, “a psiquiatria chinesa também integrou muitos elementos-chave das noções psiquiátricas soviéticas dominantes da época, incluindo a proibição da psicanálise e a promoção da teoria pavloviana” (Savelli & Marks, 2015, p. 18, tradução

nossa). Mas as trocas dentro e fora do Leste Europeu não se restringiam ao combate ao freudismo, como foi o caso do Instituto de Neurofisiologia e Psicologia de Cuba, “liderado por José Angel Bustamante (que manteve fortes ligações com os movimentos psiquiátricos transculturais e sociais), o qual também operou um programa de intercâmbio com institutos de saúde mental em toda a Europa Oriental, intercambiando profissionais” (Savelli & Marks, 2015, p. 18, tradução nossa).

O determinismo do complexo de Édipo e as causas internas dos distúrbios mentais são pontos cruciais da crítica soviética às teorias de Freud, acusadas de serem uma “ideologia da burguesia”. No momento em que o artigo foi publicado (1958), a psicanálise recebia um espaço considerável no mundo intelectual europeu e norte-americano não somente entre psicanalistas, mas entre psiquiatras, filósofos, historiadores e antropólogos (Herzog, 2017). Tratava-se de uma disputa de narrativas que estava além do campo científico e médico. Inclusive fora do ambiente soviético, Freud foi lido de maneiras diversas e, por vezes, criticado.

Os “determinismos” do complexo de Édipo foram repensados, por exemplo, por Jacques Lacan (1901-1981), por meio da sua teoria dos laços e nós (real, simbólico, imaginário) (Clavurier, 2013; Lacan, 2002). Abria-se a possibilidade, no trabalho clínico, de desfazer e refazer o enredo da repetição neurótica e esse possível “determinismo freudiano”. No entanto, temos que ressaltar que o próprio Freud falava em “cura da neurose”, e o tratamento, pautado na “transferência” entre analisando e analista, seria capaz de promover uma repetição clínica curativa (Freud, 1914/1996). No caso da obra *O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia*, de Deleuze e Guattari (1972/2010), por exemplo, podemos verificar uma crítica e elaboração mais severa da teoria freudiana no quesito social.

Apesar de criticado por seus colegas médicos e psiquiatras, Freud estava intensamente conectado à concepção de ciência de fins do século XIX e início do século XX (Roudinesco, 2016). O trabalho clínico era embasado na repetição de uma situação anterior, ocorrida no âmbito familiar e na narrativa edípica. Freud buscava nesse aspecto a etiologia do sofrimento psíquico (sobretudo a neurose), a causa e, conseqüentemente, um possível tratamento (no caso dos neuróticos e histéricos). Freud ressaltava os aspectos endógenos das doenças mentais (psicogênese da neurose), e a perspectiva de Fedotov (1959) foi na direção oposta ao enfatizar a importância dos aspectos exógenos (sociais e econômicos), como define teoricamente Laplantine (2010). A leitura de Fedotov pode ser repensada a partir de dois pontos da teoria freudiana que ressaltam a relação entre a civilização e as pulsões.

Primeiro, o conceito de “supereu” (*Über-Ich*) desenvolvido por Freud. Nele, o psicanalista austríaco define a estrutura psíquica triádica do sujeito, dividida entre *Eu*, *Super Eu* e *Id* (Freud, 2011). O *Über-Ich* seria não somente uma introjeção da figura paterna — uma metáfora da autoridade, da severidade e da castração —, mas a

incorporação dos ditames da cultura, da civilização. Civilização entendida, nesse caso, como processos socioculturais de recalque das pulsões (Freud, 2013). Nesse sentido, o meio externo não deixa de ser considerado na clínica freudiana. No entanto, os aspectos sociais e culturais não aparecem como causa direta do sofrimento, mas como elemento introjetado na subjetividade por meio do complexo de Édipo.

A pobreza e outras dificuldades socioculturais não criam os distúrbios mentais para Freud, um dos aspectos criticados por Fedotov (1959). Para Freud, é como o sujeito se implica nesse processo e o introjeta, sobretudo nos primeiros anos de vida. A clínica de Freud era frequentada pela burguesia vienense (mas não somente), e a condição e o status socioeconômico dos pacientes não garantiram, de modo algum, a sanidade mental de seus analisandos. Todavia, esse “elitismo” da psicanálise é um ponto muito importante e discutido nos estudos atuais (Danto, 2019), sobretudo em países em desenvolvimento, nos quais a distribuição de riquezas é visivelmente discrepante.

O segundo aspecto a ser repensado se embasa na obra freudiana intitulada *O mal-estar na civilização* (Freud, 2013). A ideia criticada por Fedotov é a seguinte: “Sua concepção [Freud] da inevitabilidade histórica das guerras e da violência social se explica pelo notório determinismo biológico do comportamento humano, pelos instintos inatos para a agressão e a morte” (Fedotov, 1959, p. 35, tradução nossa). Freud priorizou a subjetividade em vez da política, inclusive quando se tratava de conflitos transnacionais. Esse aspecto era certamente incômodo ao marxismo soviético e foi um fator criticado durante os desdobramentos da psicanálise não somente no Leste Europeu (Antić, 2022; Deleuze & Guattari, 2010/1972; Herzog, 2017). Entretanto, ele não deixou essa discussão de lado, especialmente nas cartas trocadas com Einstein, compiladas na publicação *Por quê a guerra?* (Einstein & Freud, 1933/2017).

Talvez por Freud ter analisado, sobretudo, pacientes da classe média e alta da sociedade austríaca, ele não tenha enfatizado o quão importante eram os problemas socioculturais e econômicos para o desenvolvimento das neuroses e de outros distúrbios mentais. Nesse sentido, a psicanálise realmente foi muito elitista, tanto no acesso quanto na formação. Um problema não totalmente gerenciado na contemporaneidade. Todavia, na teoria freudiana, não é uma exclusão do meio social ao analisar as guerras ou a própria vida psíquica. A guerra seria uma tentativa fracassada de segurar a pulsão de morte e de não a deslocar para outras atividades. A guerra, ou seja, a falha da civilização (recalque das pulsões), é a própria subjetividade entrando de forma desmedida na discussão da *polis*. Essa era uma narrativa difícil de ser alinhada ao pensamento marxista daquela conjuntura e ao posicionamento político da URSS por causa da manipulação ideológica que muitos autores realizaram ao abordar o pensamento freudiano (Fedotov, 1959).

Nas cartas trocadas entre Freud e Einstein (1933/2017), reunidas no livro *Por quê a guerra?*, publicado em 1933,

o psicanalista compreendia que o fim da guerra estaria vinculado à correção das desigualdades sociais. Freud não desenvolveu uma teoria da psique desconectada das causas socioeconômicas e políticas. Nesse sentido, as incongruências entre as abordagens marxistas da psiquiatria soviética e as perspectivas sociais da obra de Freud não eram assim tão evidentes como aponta Fedotov (1959).

A psicanálise freudiana mantinha o foco no sujeito, e não nos meios externos, o que se constituiu como um alvo das críticas soviéticas durante a Guerra Fria. No entanto, a psicanálise, inclusive no Leste Europeu, não pode ser restrita às descobertas de Freud. Temos muitos outros autores dentro do campo intelectual e da saúde mental que ousaram repensar esse aspecto da teoria freudiana durante esse contexto: na França, por meio de Guattari, Deleuze ou Lacan, ou na Iugoslávia, por meio de Vladimir Jakovljević e Vojin Matić, ou por meio da etnopsicanálise via Devereux ou da psiquiatria pós-colonial de Fanon. Os caminhos e debates foram variados, e nos cabe aqui apresentar alguns estudos de caso para melhor elucidar as narrativas dissidentes da psicanálise. Escolhemos o caso da Iugoslávia por ser menos estudado no campo psicanalítico e por representar uma releitura historiográfica do saber psi no contexto da “cortina de Nylon”².

Narrativas dissidentes no Leste Europeu: psicanálise engajada e saberes psi na Iugoslávia

Apenas para citar alguns exemplos, podemos utilizar o caso da Bulgária no campo psi: “nos anos 70, o psiquiatra e psicoterapeuta búlgaro Georgi Lozanov atraiu grande atenção acadêmica e popular para sua pesquisa sobre *‘suggestopedia’*, que foi posteriormente integrada ao ensino e abordagens terapêuticas nos Estados Unidos e em outros lugares” (Savelli & Marks, 2015, p. 16, tradução nossa). Além de Lozanov, a psiquiatria transcultural foi uma vertente não tão comum no Leste Europeu, mas presente na Bulgária por meio dos trabalhos de Petrov (1941) e Sharankov (1947/1980). A abordagem transcultural não foi, durante a Guerra Fria, a perspectiva dominante na psiquiatria. No entanto, foi fundamental para repensar o campo da saúde mental por meio da relação entre cultura e distúrbios mentais, apresentando uma alternativa, muitas vezes, à psiquiatria colonial. O caso da Iugoslávia foi ainda mais particular no contexto dos países do Leste, pois suas conexões se estendiam não somente à parte ocidental, mas ao Sul Global.

Tendo em vista os limites desse artigo e por termos priorizado o saber psicanalítico como centro da crítica soviética, analisaremos a seguir as narrativas dissidentes

2 O conceito de “cortina de Nylon” representa uma releitura historiográfica do período da Guerra Fria. Nesse sentido, existiria uma barreira mais flexível (*nylon*) que possibilitou as trocas e conexões entre leste e oeste. A ideia, defendida por Péteri (2004), é a de que embora houvesse boicotes e restrições, os sujeitos e instituições encontravam formas de perfurar essas fronteiras políticas e territoriais que marcaram a segunda metade do século XX.

ocorridas na ex-Iugoslávia durante a Guerra Fria. Para tanto, teremos como base as pesquisas realizadas por Antić (2018, 2022) e Savelli e Marks (2015), e algumas observações sobre meu recente trabalho sobre o psiquiatra Vojin Matić (1911-2000). Entre os saberes psi, a ligação entre psiquiatria e psicanálise foi, além de singular, muito proeminente na Iugoslávia durante os anos 1960 e 1980. Uma psicanálise não somente ligada ao contexto ocidental, mas uma reinvenção dessa área com base nos ideais modernistas do socialismo e sob o olhar teórico marxista característico daquela conjuntura.

Segundo Savelli e Marks (2015), o desenvolvimento e a importância que a psicanálise recebeu na Iugoslávia durante os anos 1960 ocorreu não somente pelo contato com o “mundo ocidental”, mas com o Sul Global e com as narrativas da descolonização. Savelli e Marks (2015) e Antić (2022, 2018) citam como exemplos as expedições etnográficas e psiquiátricas realizadas por Vladimir Jakovljević em Guiné-Bissau, Macedônia e Paris. Havia, portanto, uma especificidade nas conexões extramuro no caso iugoslavo. Não se tratava somente de participar em conferências ou treinamentos no Oeste Europeu, como ocorria em outras nações do leste (Herzog, 2017; Savelli & Marks, 2015). Havia um empenho crítico, ainda que sob a ótica europeia, nos debates da descolonização (especificamente no campo da psiquiatria). A participação nesses debates ocorria, sobretudo, por meio da psiquiatria transcultural e de sua proximidade com a abordagem antropológica e psicanalítica.

Outro fator ressaltado por Savelli e Marks (2015) e Antić (2022) é a participação da Iugoslávia no “movimento não alinhado”, que consistia na adoção de uma postura política “neutra” em relação aos blocos de poder instaurados na época. Isso certamente facilitava o contato da medicina iugoslava com outras partes do mundo, algo que não era tão fácil para os países regidos pela URSS ou sob regimes socialistas mais severos.

Eu adicionaria ainda outro aspecto que contribuiu com a formação de uma psicanálise singular e engajada na Iugoslávia: o seu afastamento da ortodoxia da International Psychoanalytical Association (IPA) e de outros grupos freudianos do Oeste Europeu (Savelli, 2013). Apesar das trocas frequentes com grupos de psicanalistas e psiquiatras do outro lado da “cortina de ferro”, os terapeutas iugoslavos não estavam subordinados ao modo de fazer análise instituído por associações psicanalíticas como a IPA. Essa “liberdade” na maneira como a clínica seria estruturada, junto, obviamente, com as teorias de fundo social e marxista incorporadas pelos autores, fizeram da psicanálise um campo psi singular, especificamente no Leste Europeu.

A Iugoslávia foi o único país do Leste no qual a psicanálise transformou-se em uma abordagem alinhada aos interesses do Estado como medida de tratamento para a saúde mental e modernização social. Não era somente uma iniciativa privada ou de pequenos grupos, como defende Savelli (2013). Havia financiamento e

suporte do governo, inclusive para realizar treinamentos no outro lado da “cortina de nylon” (Antić, 2022).

A psicanálise desenvolvida por psiquiatras na Iugoslávia entre os anos 1960 e 1980 estava pautada não somente em uma ideia marxista de transformação social, mas de modernização da sociedade com base nos ideais de trabalho e libertação do sujeito. Essas eram características de muitos países sob o regime socialista. A peculiaridade estaria nessa concepção de liberdade e como ela seria alcançada: por meio de uma elaboração subjetiva que poderia ocorrer, inicialmente, no âmbito clínico. Desse modo, a clínica seria o ponto de partida de uma mudança social almejada pelo socialismo e pela concepção de modernidade adotada, inclusive, pelo próprio governo (“*self-management style of socialism*”, Antić, 2022; Marks, 2018). Essa “clínica engajada” estava diretamente conectada aos auspícios do governo e alinhada ao método clínico psicanalítico desenvolvido por psiquiatras como Vojin Matić, por exemplo (Antić, 2022).

Vojin Matić (1911-1999) foi um psiquiatra, psicanalista e paleopsicólogo interessado no folclore balcânico e na terapia infantil. Pesquisou os costumes folclóricos, figuras mitológicas e crenças populares sob o viés psicanalítico. Ele terminou seus estudos em 1936 na Faculdade de Medicina de Belgrado e seu primeiro trabalho foi em uma clínica de neuropsiquiatria. Foi membro da Sociedade Psicanalítica Sérvia durante sua breve existência, entre 1938-1941. Em 1948, Matić recebeu uma bolsa de estudos oferecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) enquanto ainda estava em Belgrado, especializando-se em psiquiatria infantil em Paris. O encontro com a escola francesa reforçou o seu posicionamento em entender as doenças mentais por meio do contexto social, familiar e subjetivo.

Em minha pesquisa, selecionei como documentação central sua obra mais significativa sobre o assunto, publicada em três volumes intitulados *Psihoanaliza mitske prošlosti* (em português, *Psicanálise do passado mítico*). A psicanálise dentro da Iugoslávia não seguiu apenas um único caminho teórico-metodológico. Isso fica claro a partir das publicações de Matić, o que demonstra que o saber psi não estava somente alinhado às ideias socialistas de modernização e crítica do primitivismo religioso.

Em sua obra *Psicanálise do passado mítico*, Matić (1976, 1979, 1983) desenvolveu um estudo psicanalítico a respeito do passado dos mitos e folclores balcânicos e como eles representam algo ancestral da subjetividade atual. A partir de uma releitura da teoria freudiana e junguiana, o psicanalista iugoslavo entendia a subjetividade contemporânea como um “retorno do recalcado”. Desse modo, a explicação do sofrimento subjetivo e dos problemas psicossociais estaria também no passado, em questões ancestrais não resolvidas e reprimidas. Essa tentativa de simbolização aparece no folclore, nos ritos e nas mitologias.

Existe, segundo Matić (1976, 1979, 1983), um desenvolvimento histórico do aparato psicológico junto a uma transmissão subjetiva geracional e

coletiva. É como se houvesse diferentes estágios do desenvolvimento subjetivo em suas relações com o passado, com a historicidade e com as conexões entre as gerações. Contudo, por mais que o autor identificasse no passado mítico dos Bálcãs elementos para a subjetividade contemporânea, ele afirmava que ela era perpassada não apenas por fatores coletivos e transgeracionais, mas individuais e singulares. Afinal, cada um experimenta e manuseia o arsenal ancestral de modo particular.

Matić desenvolveu uma paleopsicologia que reinventava e dialogava de forma autoral com o conceito de “inconsciente coletivo” de Jung ou com as noções desenvolvidas por Freud em *Totem e Tabu* e *Moisés e o monoteísmo*. Esse interesse e desenvolvimento teórico paleopsicanalítico seria aplicado, inclusive, no âmbito clínico. Segundo o autor: “Na prática clínica seremos capazes de distinguir entre estruturas paleo-psicológicas e patológicas e então nós contribuiremos melhor para o conhecimento sobre o homem e poderemos melhorar as possibilidades de tratamento” (Matić, 1979, p. 19).

Por desenvolver essa paleopsicanálise, Matić (1979) foi criticado por alguns de seus colegas (Teodorski, 2021). Suas teorias poderiam ser problemáticas para uma abordagem marxista restrita e para uma psiquiatria ligada exclusivamente aos problemas sociais como causas dos distúrbios psíquicos. No entanto, a psicanálise era plural na Iugoslávia, e aparecia pulverizada de diferentes modos.

Savelli (2013) defende que os terapeutas de orientação estritamente psicanalítica eram poucos e se agrupavam em círculos restritos. Os médicos e psicoterapeutas de orientação psicanalítica ganharam uma significativa importância na Iugoslávia naquele momento. Eles adotavam uma concepção mais humanista e menos materialista no trato dos distúrbios mentais. O tratamento ocorria no âmbito subjetivo, pelo alinhamento entre psicanálise e uma psiquiatria social engajada na transformação da sociedade por meio da clínica individual. “Estes dois movimentos gêmeos (psiquiatria social e psicanálise) combinaram-se para criar um ambiente que situava as origens da doença mental nos problemas do indivíduo e na forma como se interagia com o meio social mais amplo” (Savelli, 2013, p. 287, tradução nossa).

De acordo com Savelli (2013), as críticas e os obstáculos enfrentados pelos apreciadores da psicanálise continuavam presentes, embora a psicanálise na Iugoslávia tenha gozado de uma maior liberdade se comparada aos outros países do Leste, especialmente a URSS. Como exemplo, o autor menciona o caso do Hospital Dragiša Mišović e do Instituto pela Saúde Mental em Belgrado, os quais mantinham uma equipe em grande parte alinhada às teorias psicanalíticas. Já em Zagreb, Savelli menciona o desenvolvimento dessas teorias no Departamento de Psicoterapia do Hospital Rebro e no Centro de Saúde Mental (Savelli, 2013). Os aderentes do movimento psicanalítico iugoslavo organizavam e publicavam na revista médica de maior prestígio do país, chamada *Psihoterapija*. Esse círculo de orientação psicanalítica permaneceu, no entanto, restrito a um grupo bem específico durante a Guerra Fria.

A historiadora Antić (2022), apesar de reconhecer os conflitos ideológicos e políticos contra a psicanálise, entende que esse campo do saber foi singular e próspero na Iugoslávia durante a Guerra Fria. Haveria, na Iugoslávia, uma peculiaridade nas abordagens da saúde mental promovidas pelo contato com as ideias psicanalíticas, embora elas fossem ainda muito ligadas à cultura europeia ocidental. Mas não era uma reprodução do freudismo ou de outros autores do Oeste Europeu. Existia um alinhamento entre os interesses políticos de modernização da sociedade e de libertação do sujeito, o que seria feito inicialmente no âmbito clínico. De acordo com Antić (2022), o saber psi naquele contexto não era totalmente refém do governo e da produção de conhecimento ligada ao estado comunista.

A psicanálise na Iugoslávia estava alinhada a uma educação ocidental europeia, a uma base ideológica socialista, ao “movimento não alinhado” e, em alguns casos, também ao anticolonialismo, quando dialogava com a psiquiatria transcultural. Durante a segunda metade do período socialista, especificamente a partir dos anos 1960, alguns profissionais da saúde mental sofreram retaliações das políticas governamentais quando não seguiam as diretrizes estabelecidas. O não-conformismo, por exemplo, podia ser patologizado como medida de punição aos dissidentes, algo já conhecido em outros países do Leste Europeu, onde os hospitais psiquiátricos poderiam se tornar locais de “aprisionamento de rebeldes”. Apesar das tentativas de limitar a psicanálise ou as terapias que seguiam essas orientações, esse campo psi conseguiu desenvolver perspectivas inéditas no contexto iugoslavo daquele momento por meio de alguns grupos e sujeitos.

Os psiquiatras e psicanalistas estavam conectados a uma narrativa de modernização da sociedade iugoslava, a qual almejava eliminar toda forma de “primitivismo” que pudesse impedir o desenvolvimento do país. Esse desenvolvimento viria pela abolição do autoritarismo tradicional e da hierarquização (de cunho familiar ou institucional) em prol da libertação dos trabalhadores e sujeitos. Isso ocorreria sobretudo no âmbito familiar, inicialmente colocado em questão pela clínica de orientação psicanalítica. O engajamento da clínica iugoslava não aconteceria diretamente no âmbito coletivo, mas do micro para o macro. Nesse sentido, as teorias biológicas e genéticas eram vistas com certa desconfiança, já que eram mais deterministas e menos abertas à possibilidade de mudanças subjetivas e sociais. Tratava-se de um fator fundamental para uma teoria com bases marxistas.

O contato com o Sul Global por meio de pesquisas etnográficas realizadas por psiquiatras transculturais como Vladimir Jakovljević foi essencial nesse debate. Nas expedições investigativas na Guiné, Jakovljević pôde verificar, ao contrário de Carothers e *World Health Organization* (WHO) (1953), que o “atraso da sociedade africana” não estava relacionado à discussão racial e genética, mas às questões históricas e sociais daquela conjuntura. Isso também ocorria na Iugoslávia, porém

com algumas diferenças, já que os iugoslavos eram reconhecidos por esses profissionais como um povo de origem europeia. Logo, a única explicação para a situação de “atraso” do país seria a de cunho sociocultural. Afinal, por que os países dos Balcãs eram menos desenvolvidos e “atrasados” se comparados ao oeste, sendo que todos eles têm origem europeia? Não era necessariamente um discurso decolonial, pois o modelo desenvolvimentista era pautado exclusivamente no perfil europeu ocidental. No entanto, era uma narrativa que ia um pouco além da psiquiatria colonial, a qual percebia os africanos como biologicamente e geneticamente menos desenvolvidos mentalmente (Carothers & WHO, 1953).

Além das transformações iniciadas pela clínica na dimensão familiar, havia uma questão social criticada e vista como uma forma de primitivismo por esses psiquiatras de orientação psicanalítica: a religião e as superstições. Os rituais religiosos e as superstições como modo de gerenciar o sofrimento eram algo severamente criticado por esses profissionais psi engajados na modernização do país, sobretudo porque havia uma disputa de narrativas entre o discurso médico e religioso. Antić (2022) menciona que, em certas circunstâncias, a população preferia o atendimento dos “curadores tradicionais” em vez de buscar ajuda dos médicos, inclusive dos psiquiatras. As explicações metafísicas e os rituais eram modos de gerenciar o sofrimento e de dar sentido a eles, e isso era um fator problemático para os psiquiatras, especialmente quando o saber religioso se sobrepunha à medicina.

A patologização dos rituais religiosos era algo recorrente na psiquiatria dos anos 1960 tanto no Oeste quanto no Leste Europeu, inclusive entre alguns psiquiatras transculturais, como Sharankov (1947/1980), na Bulgária, ao analisar os rituais de caminhada sobre o fogo (*nestinari*). Nesse mesmo contexto, somente parte da etnopsiquiatria (sobretudo na França e na Itália) tendia a não patologizar esse tipo de experiência religiosa, incorporando-a no tratamento da saúde mental ou considerando-a uma forma cultural legítima de lidar com o sofrimento de existir (Bullard, 2007; Delille, 2016; De Martino, 1961/2023; Devereux, 1970; Risso & Böker, 1964/2000). O saber psi na Iugoslávia participou dos debates globais a respeito da descolonização, embora não tenha sido uma teoria decolonial ao adotar um modelo de civilização europeia ocidental que almejava eliminar os “atrasos” e o primitivismo religioso dos Balcãs. Esse alinhamento com o Sul Global por meio de pesquisas etnográficas na África expôs à psiquiatria e à psicanálise iugoslava um traço transcultural não recorrente no Leste Europeu durante a Guerra Fria e, em muitos casos, também ausente no “lado ocidental”.

Conclusão

O objetivo deste artigo foi o de apresentar parte da crítica da psiquiatria soviética à psicanálise e identificar outras formas do saber psi no Leste Europeu. Para tanto, utilizamos duas discussões centrais: a dificuldade da

psiquiatria soviética em aceitar a teoria freudiana e as alternativas dissidentes emergidas na ex-Iugoslávia durante os anos 1960 e 1980. Essa análise nos apresentou uma pluralidade, por vezes limitada e circunscrita, do que foi o saber psi no leste socialista. Existiam similaridades e diferenças ao abordar a saúde mental não somente entre os blocos, mas dentro do próprio Leste e Oeste Europeu. Desse modo, uma história “entre blocos” sobre a Guerra Fria, seja por meio de conflitos ou trocas, não é o suficiente para compreender como a narrativa psi se desdobrou nesses anos caracterizados por parte da historiografia como fechados, monolíticos e dicotômicos.

Apesar de reduzir a psicanálise a um discurso ideológico, a psiquiatria soviética defendida por Fedotov (1959) levantou uma questão importante para a teoria freudiana e para a psicanálise em geral, inclusive na atualidade: a importância dos aspectos sociais e culturais no desenvolvimento e tratamento dos transtornos mentais. No entanto, a visão soviética não se empenhou em transformar a psicanálise em uma clínica engajada na transformação social como ocorreu, singularmente, na Iugoslávia a partir dos anos 1960. Além de mais engajada, a psicanálise iugoslava se mostrou menos elitista, pois não se restringia ao atendimento de uma classe média/alta, mas almejava se tornar uma práxis da modernização do país e da população como um todo.

Os aspectos sociais e econômicos não são determinantes, mas são importantes para a saúde mental, sobretudo ao pensarmos nos contextos de imigração, (des)colonização ou entre grupos minoritários sujeitos a restrições financeiras e sociais. No entanto, tudo isso fazia menos sentido na clínica de Freud, tendo em vista o perfil de seus analisandos. Por muito tempo, a psicanálise se manteve restrita ao atendimento de uma burguesia e, embora Freud tenha escrito acerca da influência histórico-social na subjetividade em *Totem e Tabu* (1913) e *Mal-estar na civilização* (1930), esse não era o centro da sua teoria. As críticas de Fedotov (1959) fazem sentido se retirarmos o aparato ideológico do artigo. Todavia, não era apenas uma argumentação soviética. O “falocentrismo”, a falta de engajamento social e a pouca consideração dos aspectos culturais e econômicos na teoria freudiana foram alvos de crítica também nos EUA e em outros países da Europa ocidental (Herzog 2017). Saúde mental, cultura e engajamento social foram os temas mais bem desenvolvidos pela etnopsiquiatria durante o pós-guerra e na conjuntura da descolonização.

A psicanálise não obteve no Leste Europeu a mesma repercussão que manteve no lado ocidental europeu e na América (do Norte e Sul). O saber psicanalítico no Leste Europeu, quando não reprimido pelas políticas soviéticas ou socialistas, mantinha-se vivo por meio de certos grupos de psiquiatras e profissionais da saúde mental. Todavia, era ainda um saber muito dissolvido e amalgamado aos outros campos psi e a outras formas de terapia. Talvez essa tenha sido uma estratégia de sobreviver em meio aos requisitos governamentais, ou até uma escolha feita

por esses profissionais a fim de reinventar a teoria freudiana e suas derivações. O caso da Iugoslávia é

muito particular se comparado aos outros Estados socialistas devido ao “movimento não alinhado”.

Soviet psychiatry and psychoanalysis during the Cold War: debates and dissident narratives in Yugoslavia

Abstract: This paper analyzes how psychoanalysis theories were perceived by some soviet psychiatry representatives during the Cold War, and how some psychoanalysts and psychiatrists from Eastern Europe became dissidents from the soviet Pavlovian approaches. “Freudism” was deemed a bourgeois ideology by soviet psychiatry and thus poorly accepted in USSR and other socialist states during the Cold War. However, restrictions to psychoanalysis were not reserved to Eastern Europe, as Freud was also severely criticized by Western European psychiatrists. Hence, we intend to study this intellectual debate from a global historical perspective, avoiding the common dichotomization “between blocs” regarding mental health. To do so, we analyze the article “Freudism – A Reactionary Manifestation of Bourgeois Ideology” (1958) written by D. Fedotov, and some recent findings about Yugoslavian psychoanalysis between 1960s and 1980.

Keywords: history of psychoanalysis, psychoanalysis, Pavlov (Ivan), Freud, psychiatry.

Psychiatrie soviétique et psychanalyse pendant la guerre froide: débats et narratifs dissidents en Yougoslavie

Résumé : Cet article analyse comment les théories psychanalytiques ont été perçues par certains représentants de la psychiatrie soviétique pendant la guerre froide, et comment certains psychanalystes et psychiatres d’Europe de l’Est sont devenus des dissidents des approches soviétiques pavloviennes. Le « freudisme » était considéré comme une idéologie bourgeoise par la psychiatrie soviétique et donc mal accepté en URSS et dans d’autres États socialistes pendant la guerre froide. Cependant, les restrictions à la psychanalyse n’étaient pas réservées à l’Europe de l’Est, car Freud était également sévèrement critiqué par les psychiatres d’Europe occidentale. Nous avons donc l’intention d’étudier ce débat intellectuel dans une perspective historique globale, en évitant la dichotomisation courante « entre les blocs » en ce qui concerne la santé mentale. Pour ce faire, nous analysons l’article « Freudism - A Reactionary Manifestation of Bourgeois Ideology » (1958) écrit par D. Fedotov, ainsi que certaines découvertes récentes sur la psychanalyse yougoslave entre les années 1960 et 1980.

Mots-clés : histoire de la psychanalyse, psychanalyse, Pavlov (Ivan), Freud, psychiatrie.

Psiquiatria soviética y el psicoanálisis durante la Guerra Fría: debates y narrativas disidentes en Yugoslavia

Resumen: El principal objetivo de este artículo fue analizar la percepción de algunos representantes de la psiquiatria soviética durante la Guerra Fría sobre las teorías psicoanalíticas y cómo algunos psicoanalistas/psiquiatras del Este europeo se convirtieron en disidentes de los enfoques pavlovianos soviéticos. El “freudismo” era considerado una ideología burguesa por la psiquiatria soviética y no era bien aceptado en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y en otros estados socialistas durante la Guerra Fría. Sin embargo, las restricciones al psicoanálisis no solo estaban presentes en Europa del Este, ya que Freud también fue duramente criticado por los psiquiatras de Europa Occidental. En este sentido, el objetivo fue examinar este debate intelectual bajo una perspectiva histórica global, evitando la dicotomización común “entre bloques” con respecto a la salud mental. Para ello, se analizó el artículo “Freudism – A Reactionary Manifestation of Bourgeois Ideology” (1958) escrito por D. Fedotov y algunos hallazgos recientes sobre el psicoanálisis yugoslavo entre los años 1960-1980.

Palabras clave: historia del psicoanálisis, psicoanálisis, Pavlov (Ivan), Freud, psiquiatria.

Referências

Antić, A. (2012). *Psychiatry at war: psychiatric culture and political ideology in Yugoslavia under the nazi occupation* (PhD dissertation). School of Arts and Sciences, Columbia University, New York.

Antić, A. (2018). Imagining Africa in Eastern Europe: Transcultural Psychiatry and Psychoanalysis in Cold War Yugoslavia. *Contemporary European History*, 28(2), 234-251. doi: 10.1017/S0960777318000541.

Antić, A. (2022). *Non-Aligned Psychiatry in the Cold War: Revolution, Emancipation and Re-Imagining the Human Psyche*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Bullard, A. (2007). Imperial Networks and Postcolonial Independence: The Transition from Colonial to Transcultural Psychiatry. In S. Mahone & M. Vaughan (Eds.), *Psychiatry and Empire*. Cambridge Imperial and Post-Colonial Studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

- Carothers, J. C., & World Health Organization (1953). *The African mind in health and disease: a study in ethnopsychiatry*. Recuperado de <https://apps.who.int/iris/handle/10665/41138>
- Clavurier, V. (2013). Real, simbólico, imaginário: da referência ao nó. *Estudos de Psicanálise*, (39), 125-136. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-34372013000100015
- Danto, E. A. (2019). *As clínicas públicas de Freud. Psicanálise e justiça social, 1918-1938*. São Paulo, SP: Perspectiva.
- De Martino, E. (2023). *La terra del rimorso*. Torino: Einaudi. (Trabalho original publicado em 1961).
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2010). *O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia*. São Paulo, SP: 34. (Trabalho original publicado em 1972)
- Delille, E. (2016). On the history of cultural psychiatry: Georges Devereux, Henri Ellenberger, and the psychological treatment of Native Americans in the 1950s. *Transcultural Psychiatry*, 53(3), 392-411. doi: 10.1177/1363461516649832
- Devereux, G. (1970). *Essais d'ethnopsychiatrie Générale*. Paris: Gallimard.
- Einstein, A., & Freud, S. (2017) *Porquê a Guerra? Reflexões sobre o destino do mundo*. Lisboa: 70. (Trabalho original publicado em 1933)
- Etkind, A. (1997). *Eros of the Impossible: The History of Psychoanalysis in Russia*. Boulder: Westview.
- Fedotov, D. (1959). Freudianism-A Reactionary Manifestation of Bourgeois Ideology. *Political Research, Organization and Design*, 3(2), 35-38. doi: 10.1177/000276425900300206
- Freud, S. (1996) Observações sobre o amor transferencial (Novas recomendações sobre a técnica da psicanálise III) (1915 [1914]). In S. Freud, *O caso Schreber, artigos sobre técnica e outros trabalhos (1911-1913)* (pp. 177-188). Rio de Janeiro, RJ: Imago. (Trabalho original publicado em 1914).
- Freud, S. (2011). *O Eu e o Id, "Autobiografia" e outros textos (1923-1925)* (Obras Completas vol. 16). São Paulo, SP: Companhia das Letras.
- Freud, S. (2013). *O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos (1930-1936)* (Obras Completas vol. 18). São Paulo, SP: Companhia das Letras.
- Herzog, D. (2017). *Cold War Freud: Psychoanalysis in an Age of Catastrophes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lacan, J. (2002) *Le séminaire, livre XXII: R.S.I (1974-1975)*. Paris: Éd. hors commerce de l'Association Freudienne Internationale.
- Laplantine, F. (2010). *Antropologia da Doença*. São Paulo, SP: WMF Martins Fontes.
- Marks, S. (2018) Suggestion, persuasion and work: Psychotherapies in communist Europe. *European Journal of Psychotherapy & Counselling*, 20(1), 10-24. doi: 10.1080/13642537.2017.1421986
- Matić, V. (1976). *Psihoanaliza mitske prošlosti I*. Beograd: Prosveta.
- Matić, V. (1979). Paleopsihologija. In V. Matić, *Psihoanaliza mitske prošlosti II*. Beograd: Prosveta.
- Matić, V. (1983). *Psihoanaliza mitske prošlosti III*. Beograd: Prosveta.
- Péteri, G. (2004). Nylon Curtain – Transnational and Transsystemic Tendencies in the Cultural Life of State-Socialist Russia and East-Central Europe. *Slavonica*, 10(2), 113-123. doi: 10.1179/sla.2004.10.2.113
- Petrov, C. (1941). Психология И Психопатология На Религиозното Чувство [*Psychology and psychopathology of religious feeling*]. Sofia: Hudozhnik.
- Plotkin, M. B. (2001). *Freud in the Pampas: The emergence and development of a psychoanalytic culture in Argentina*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Richebächer, S. (2017) Uma ligação perigosa com o poder: a psicanálise na Rússia bolchevique. *Lacuna*, 1(7), 2-22. Recuperado de <https://revistalacuna.com/2019/08/07/n-7-1/>
- Risso, M., & Böker, W. (2000). *Sortilegio e delirio. Psicopatologia delle migrazioni in prospettiva transculturale*. Napoli: Liguori Editore. (Trabalho original publicado em 1964).
- Roudinesco, E. (2016). *Sigmund Freud na sua época e em nosso tempo*. Rio de Janeiro, RJ: Zahar.
- Savelli, M. (2013). The Peculiar Prosperity of Psychoanalysis in Socialist Yugoslavia. *The Slavonic and East European Review*, 91(2), 262-288. doi: 10.5699/slaveastorev2.91.2.0262
- Savelli, M., & Marks, S. (2015). Communist Europe and Transnational Psychiatry. In M. Savelli, & S. Marks (Eds.), *Psychiatry in Communist Europe*. New York: Palgrave Macmillan.
- Sharankov, E. (1980). Feuergeschehen: Psychologisch-physiologische und historisch-geographische Untersuchung des Nestinarentums in Bulgarien. Stuttgart: Hippokrates Verlag. (Trabalho original publicado em 1947).
- Teodorski, M. (2021). Konceptualne osnove paleopsihologije Vojina Matića u kontekstu srpske etnologije [The Conceptual Foundations of Vojin Matić's Paleopsychology in the Context of Serbian Ethnology]. *Етноантрополошки проблеми*, 16(2), 353-374. doi: 10.21301/eap.v16i2.2

Recebido: 6/11/2023
Aprovado: 5/12/2023